

Влияние Левзеи на выносливость спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой

Богданова Т.Б., к.б.н., доцент, доцент кафедры физиологии
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
кафедра физиологии

Аннотация. Установлено, что таблетированная форма левзеи, обладает существенной анаболизующей активностью и достоверно повышала физическую работоспособность, становую силу, силу кисти рук у спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой.

Ключевые слова: левзея, физическая работоспособность, спортсменок, фитнес-аэробика, становая сила, сила кисти рук.

Influence of Leuzea on the endurance of female athletes engaged in fitness aerobics

Bogdanova T.B.

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Department of Physiology

Annotation. It was found that the tablet form levzei has significant anabolic activity and significantly increased physical performance, becomes a power, the power in the hands of athletes involved in fitness aerobics.

Keywords: leuzea, physical performance, athletes, fitness, aerobics, becoming a force strength of hands.

В последнее время весьма высок интерес к проблеме коррекции физической работоспособности с помощью растительных адаптогенов. В качестве такого фитопрепарата была изучена Левзея сафлоровидная в таблетированной (Левзея П) форме фирмы «Эвалар». Левзея получила самое широкое применение в спортивной практике.

Цель исследования. Изучить влияние левзеи П на физическую работоспособность и развития мышечной силы спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой.

Материалы и методы исследования. Левзея сафлоровидная – многолетнее растение, принадлежащее к семейству астровых, которое произрастает в основном на Алтае, а также в Западной и Восточной Сибири и в Средней Азии. Это растение признано лечебным, и с давних времен применяется в медицине, косметологии и спорте. В основном используются корни левзеи, из которых изготавливают экстракты, отвары, настои и другие лекарственные формы. Удобен прием левзеи в таблетках. В настоящее время на основе порошка из корня левзеи изготавливают таблетированный препарат левзея П фирмы «Эвалар». В его состав также входят витамин С, сахар, глюкоза, магний углекислый и кальций стеариновоокислый. В ней находятся фитогидроксилированные стероидные соединения, которые обладают достаточно большой анаболической активностью.[4,5] Прирост мышечной массы во многом определяется наличием в левзее полигидроксилированных соединений, которые обладают андрогенной активностью. Интенсивность прироста мышечной массы, и соответственно, силы во многом определяется наличием биологических веществ, способных активировать генный аппарат клеток. [7]

В организме человека анаболическим действием

обладают половые гормоны и соматотропный гормон. Использование экстракта левзеи усиливает белково-синтетические процессы, помогает увеличению запасов белка в мышцах, печени, сердце и почках.[5,7]

Левзею применяли 2 раза в день по 1 шт. во время еды в течение 14 дней. В качестве препарата сравнения использовали экстракт элеутерококка в терапевтической дозе (25 капель 2 раза в день). Данные препараты соответствовали требованиям фармакологического комитета Министерства здравоохранения России. Исследования проведены на студентках-добровольцах, занимающихся фитнес-аэробикой РГУФКСМиТ (19-20 лет), в период с 10 апреля по 24 мая 2016 года. Испытуемые были разделены на три группы по шесть человек. Группа I – контрольная, получала плацебо; группа II получала левзею в таблетированной форме. Группа III получала экстракт элеутерококка.[2] На первом этапе исследований до приема препаратов определяли исходные данные. Тест PWC170 проводили на велоэргометре «Монарх 828E», скорость педалирования N1 – 60 об/мин и N2 – 90 об/мин. С помощью этого теста определяли удельную мощность (на 1 кг массы тела), которую испытуемые развивают при стандартной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 170 уд/мин.[1,4] Величину развиваемой мощности рассчитывали по формуле:

$$PWC\ 170 = N1 + (N2 + N1) \frac{170 - F1}{F2 - F1}$$

Где N1 и N2 – мощность при выполнении двух различающихся нагрузок, выполняемых испытуемыми при ЧСС от 120 до 170 уд/мин., а F1 и F2 – величина ЧСС при 5-минутной работе с заданной мощностью. Фармакотерапевтическую эффективность препаратов на физическую работоспособность оценивали в сроки 3, 7 и 14 суток с начала эксперимента.

Следующим этапом наших исследований явилось изучение влияния левзеи на развитие мышечной силы. В качестве чистой физической нагрузки определяли становую тягу и силу кистей рук, которую измеряли ручным динамометром, регистрируя максимальный результат. Полученные данные обрабатывались методами вариационной статистики с учетом малой выборки для фармакологического эксперимента (М. А. Беленький, 1963).[3] Данные представляли в виде средних величин (М) и стандартной ошибки средних (m). Все различия считались статистически значимыми при $p \leq 0,05$. Коэффициент адаптации (КА) рассчитывали по методике В.Н. Мельникова в модификации А.В. Лупандина: [6]

$$КА = \frac{K2 - K1}{K1}$$

где K1 – результат контрольной группы, K2 – результат группы, получавшей препарат левзеи. Девушки в течение 14 суток вели дневник самонаблюдений, где они отмечали самочувствие, качество сна и работоспособность в течение дня.

Результаты исследования. При оценке удельной мощности по тесту PWC170 на велоэргометре в наблюдениях над спортсменками, занимающихся фитнес аэробикой под влиянием препаратов элеутерококка и левзеи, было установлено, что прием левзеи вызывает существенное нарастание физической работоспособности, о чем свидетельствует постепенное нарастание коэффициента адаптации в опытных группах. Нарастание КА у спортсменок второй группы (получавших препарат левзеи) было значительно выше, чем у спортсменок третьей группы, о чем свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1. Так, у спортсменок второй группы принимавших левзею П, КА увеличился с +0,05 до +0,38, а у спортсменок, получавших экстракт элеутерококка, с +0,05 до +0,29. Как видно из данных, представленных в таблице 1, КА имеет положительное значение после приема препаратов, что свидетельствует об одинаковой направленности левзеи и элеутерококка, и большей действенности левзеи в сравнении с элеутерококком.

Таблица 1. Динамика физической работоспособности спортсменок под влиянием препаратов (по тесту PWC170)

Группы	Показатели PWC ₁₇₀ , Вт/кг (М ± m)			
	Исходные данные	3-е сутки	7-е сутки	14-е сутки
I – контроль КА	262 ± 5	258 ± 7*	265 ± 10*	270 ± 8*
II- левзея П. КА	258 ± 7 - 0,011	298 ± 5* + 0,05	380 ± 9* +0,26	410 ± 4* +0,38
III-элеутерококк КА	270 ± 10 + 0,022	295 ± 7* + 0,05	310 ± 8* +0,07	380 ± 2* + 0,29

*- достоверность приводится по отношению к исходным данным (до нагрузки при $p < 0,05$)

Результаты измерений мышечной силы.

Становая тяга. Данный показатель в контрольной группе на начало эксперимента соответствовал 90,0±12 кг. и на протяжении 14 дней тренировок незначительно изменился. Во второй группе (принимавшие препарат левзеи) отмечался достоверный значительный прирост силы от 93,0±8 на начало эксперимента до 138±11кг на 14 сутки. В третьей группе (принимавшие экстракт элеутерококка) также отмечался достоверный прирост силы от 90±10 кг. на начало эксперимента до 110± 8 кг. на 14 сутки. Данные приведены в табл.2.

Динамометрия кисти рук в контрольной группе была равна 28,0±5 кг, в экспериментальной – 29,5±2,5кг, в группе сравнения – 28,3±3,5 кг. т.е. исходные данные достоверно не отличались. На 3, 7, 14 сутки эксперимента результаты контрольной группы были 31,75±4, 33,1±4, 33,5±5 кг. соответственно, т.е. изменений практически не было ($p > 0,05$).

В группе, принимавшей левзею, был существенный прирост силы, и к 14 суткам составил на 15,6 % выше по сравнению с исходными данными. В третьей группе прирост силы кисти рук составил 14,3% по сравнению с исходными данными.

Таблица 2. Влияние препаратов на развитие мышечной силы

Группы	Показатели	Исходные данные	3-е сутки	7-е сутки	14-е сутки
I	Становая тяга	90,0±12	92,0±8 $p > 0,05$	89,0±10 $p > 0,05$	91,0±5 $p > 0,05$
	Сила левой кисти	28,0±3	30,0±4 $p > 0,05$	32,9±3 $p < 0,05$	31,8±7 $p > 0,05$
	Сила правой кисти	32,0±5	33,5±4 $p > 0,05$	33,4±5 $p > 0,05$	35,3±3 $p < 0,05$
	Средние показатели динамометрии	30,0±4	31,75±4 $p > 0,05$	33,1±4 $p > 0,05$	33,5±5 $p > 0,05$
II	Становая тяга	93,0± 8	110±4 $p < 0,05$	128±3 $p < 0,05$	138 ± 11 $p < 0,05$
	Сила левой кисти	28,7±3	34,3±4 $p < 0,05$	35,9±6 $p < 0,05$	46,7±8 $p < 0,05$
	Сила правой кисти	30,3±2	37,6±2 $p < 0,05$	42,3±4 $p < 0,05$	45,5±3 $p < 0,05$
	Средние показатели динамометрии	29,5±2,5	35,9±3 $p < 0,05$	39,1±5 $p < 0,05$	46,1±5,2 $p < 0,05$

Группы	Показатели	Исходные данные	3-е сутки	7-е сутки	14-е сутки
III	Становая тяга	90,3±10	97,2±3 p<0.05	106,7±4 p<0.05	115± 8 p<0.05
	Сила левой кисти	27,3±5	32±3 p<0.05	37,2±2 p<0.05	39,1±5 p<0.05
	Сила правой кисти	29,3±2	34,5±2 p<0.05	39,9±4 p<0.05	40,7±3 p<0.05
	Средние показатели динамометрии	28,3±3,5	33,5±2,5 p<0,05	38,5±3 p<0,05	40,5±4 p<0,05

Примечание. Достоверность приводится по отношению к исходным данным

Таким образом, нами было установлено, что таблетированная форма левзеи, содержащая фитоэстроиды, обладает существенной анаболизующей

активностью и достоверно повышала физическую работоспособность, становую силу, силу кисти рук у спортсменов, занимающихся фитнес-аэробикой.

Литература:

1. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И. В. Аулик. – М.: Медицина, 1979. – 192 с.
2. Баренбойм Г. М. Применение экстракта элеутерококка для повышения биологической устойчивости человека при воздействии различных неблагоприятных факторов окружающей среды // Баренбойм, Н. Б. Козлова // Элеутерококк стратегия применения и новые данные фундаментальных исследований. – М., 1985. – С. 7–20.
4. Богданова Т.Б., Болданова И. Р. Влияние сочетанного применения тонизирующего и гепатопротекторного фитосборов на физическую работоспособность спортсменов // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 7. – С. 49–51
5. Богданова Т.Б., Уколова А.Э. Влияние Левзеи на развитие физической выносливости и уровень МПК у спортсменов, занимающихся фитнес аэробикой // Сб, научных трудов «Наука, образование, общество» Ч.1., Тамбов 2019г., С.31–34
5. Дремова Е.А. Фитохимическое исследование левзеи сафлоровидной (LEUZEA CARTHAMOIDES (WILLD) ILJIN) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. Самара 2007.
7. Сейфулла, Р. Д. Фармакологическая коррекция факторов, лимитирующих работоспособность человека // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 1998. – № 1. – С. 4–9.